

Anales del Caribe

CENTRO DE ESTUDIOS DEL CARIBE - CASA DE LAS AMÉRICAS

REVISTA MULTILINGÜE

CUBA EN EL TRÁFICO ESCLAVISTA TRANSAMERICANO Y CARIBEÑO: NUEVAS APORTACIONES¹

Jesús Guanche

Las culturas nacionales de América y El Caribe deben una parte significativa de su formación histórica al poblamiento de africanos esclavizados durante los siglos XVI al XIX. En el caso de Cuba, la presencia africana ha sido múltiple y constante desde los albores de la época colonial hasta la acelerada intensificación del tráfico clandestino durante el ocaso de la dominación hispánica en la Isla. Sin embargo, aún no queda claro, en relación con las influencias culturales, la amplia diversidad de denominaciones con las que fueron conocidos (comprados, vendidos, alquilados, perseguidos) más de un millón de personas trasladadas a esta parte del Caribe, a las que se les impuso una identidad otra, disociada casi siempre de su sentido de pertenencia grupal y en muchos casos dependiente del lugar de captura, del depósito de esclavos, del sitio de embarque y hasta de las lenguas de los traficantes africanos y europeos.

El propio tema de la trata de personas esclavizadas desde África hacia América se aborda desde diferentes perspectivas según regiones (África, América y Europa), lenguas y puntos de vista metodológico. Muchos anglohablantes se refieren a la "Trata esclavista trasatlántica" (*Transatlantic Slave Trade*) con todas las implicaciones interpretativas en lo histórico y sociocultural debido a la trascendencia y actualidad de la lucha contra el racismo, la discriminación racial y sus secuelas; los francohablantes aún hacen referencia a la "Trata negrera" (*Traite négrière*), lo que rememora dramáticamente el léxico de los traficantes, independientemente de la seriedad y rigor de los estudios realizados; autores lusohablantes se refieren al "Comercio

¹ Este texto es una síntesis del capítulo VI del libro *Africanía y etnicidad en Cuba (los componentes étnicos africanos y sus múltiples denominaciones)* del propio autor en versión digital, 2005; y una ampliación revisada del artículo "Cuba en el tráfico esclavista transamericano y caribeño a través de las denominaciones de procedencia", en *La Ruta del Esclavo*, Santo Domingo, 2006, pp. 57-74.

negrero" (*Comércio negreiro*) para desentrañar las redes establecidas desde el interior del continente africano hasta la costa mediante el aprovechamiento de sus ricas fuentes documentales y de la memoria oral.

Sin embargo, de este lado del Atlántico es necesario reflexionar y enfatizar también sobre la *Trata transamericana y caribeña* que, paralelamente a la proveniente de África, se reflejó en las más variadas denominaciones de compra-venta, captura y trasiego de africanos y descendientes según los sitios de concentración, reventa y distribución de esclavos, desde el sur de los Estados Unidos de América hasta Suramérica, con especial énfasis en las islas del Caribe y en su parte continental.

Los componentes étnicos africanos en Cuba han sido denominados de múltiples maneras, casi siempre relacionados con la historia y los avatares del tráfico trasatlántico, desde la temprana presencia beréber al norte de África hasta la clandestina irrupción de los makuá en África oriental durante la segunda mitad del siglo XIX. Simultáneamente con el tráfico esclavista transatlántico debemos considerar de manera intensiva y multidireccional el tráfico transamericano y caribeño, como proceso complejo y diverso estrechamente relacionado con el poblamiento de los espacios continental e insular, y con el crecimiento socioeconómico de las colonias, en dependencia de los conflictos bélicos de las metrópolis europeas, del constante desplazamiento y ocupación de los sitios de adquisición de esclavos en las costas de África, del asedio incansable del corso y la piratería durante los siglos XVI al XVIII, y de los propios acontecimientos históricos de cada territorio en las Américas y el Caribe.

La presencia de denominaciones de esclavos africanos y descendientes en Cuba, procedentes de las Américas y el Caribe, ya no hace común referencia a posibles etnónimos ni a denominaciones genéricas susceptibles de ser identificadas y clasificadas según las etnias de origen, salvo excepciones que observaremos en algunas fuentes. Aquí ya se borra casi toda referencia a la identidad cultural precedente y se impone otra denominación determinada por el territorio de procedencia inmediata o por la lengua que se habla en los lugares de reembarque. Tampoco es posible delimitar siempre si el tráfico es de africanos propiamente dichos o de descendientes criollos nacidos en las Américas y el Caribe, salvo que la fuente documental o la noticia lo especifique.

Si efectuamos un análisis según diversas zonas geográficas y por orden cronológico, podemos valorar la diversidad del tráfico, su intensidad y constancia durante casi cuatro siglos.

Procedentes del actual territorio de los Estados Unidos de América encontramos en Cuba diferentes denominaciones de esclavos que eran adquiridos en Baltimore, Charleston (Guanche, 1998:50), Florida (De la Fuente, 1986:88, 95), Nueva Orleans (Guanche, 1998:50), Rhode Island (Guanche, 1996:59) y Virginia (Guanche, 1996:59 y 1998:50), por ejemplo. Junto con el tráfico de mercancías y el constante trasiego de embarcaciones era habitual la presencia de fuerza de trabajo esclava durante toda la época colonial.

Diversos barcos son anunciados en la capital con su carga de esclavos, así como la venta individual o la pérdida de algún prófugo:

Papel Periódico de la Havana. 28 de noviembre de 1790. De Baltimore en 2 la Goleta Sta Catalina con 5 esclavos de todas clases negros, chinos y mulatos. Abre la venta el 28 del corriente en la calle de los Toneleros No 117, su capitán D. Antonio Cantas.

Papel Periódico de la Havana. 23 de febrero de 1792. Entrada de Embarcaciones: De Providencia [Rhode Island] en id Gol el Pescado Dorado, con 132 Negros: su Capitán D. Juan Baseik.

Papel Periódico de la Havana. 15 de abril de 1792. Un negro criollo de Nueva Orleans alto, flaco, cerrad de barba, con cicatrices en la garganta, y otra en una pierna recién curada; habla Frances y poco ó nada en español. Si alguno lo encontrare, lo conducirá a esta Imprenta, donde se le dará una buena gratificación.

Papel Periódico de la Havana. 14 de marzo de 1799. Pérdidas: Ha profugado de la casa de su amo, la mañana del día 14 un mulato criollo de Charles Town con muchos años de residencia en esta Isla. Ser de 22 años, buena estatura, color claro, la oreja izquierda con arete, la pasa larga y cortado el cepillo, barbilampiño, trabaja de zapatero: Fue con camisa de listado azul, calzon largo de rusia y sombrero de tres picos. El que lo entregare en esta Imprenta recibirá una gratificación.

Papel Periódico de la Havana. 15 de febrero de 1811. Ventas: Otro, criollo de la Florida, de edad como de 9 años, muy ágil en 300 pesos libres para el vendedor: en el cuartel de la Fuerza, el sargento primero del regimiento de Cuba, Joaquín Nezanel, dará razon.

(Núñez, 1998:198 y ss.)

Debemos tener presente que los norteamericanos contribuyeron intensamente al comercio de esclavos en esta área a partir de su vieja experiencia como piratas y contrabandistas. En este sentido José Luciano Franco subraya:

Generalmente no se aprecia en su debida proporción la importancia de la piratería en el apoyo del comercio de las colonias del Norte, al menos al final del siglo XVII. Los piratas ingleses y norteamericanos armados en los puertos de Boston, Newport, Filadelfia y Nueva York, y apoyados financieramente por comerciantes respetables, asaltaron las flotas españolas del Caribe y llegaron a navegar en el Mar Rojo y el océano Índico para abordar allí los barcos dedicados al comercio con las Indias Orientales y volver a los puertos coloniales cargados de metales preciosos, especias y conservas [1976:3].

En el primer decenio del siglo XIX, entre los meses de marzo de 1806 y febrero de 1807, entraron por el puerto de La Habana treinta barcos de bandera y tripulación norteamericanos, los que conducían unos cinco mil esclavos para la venta, cuya relación detallada puede verificarse en la documentación del Archivo Nacional de Cuba (Franco, 1976:13).

Durante la etapa del negocio clandestino de esclavos los norteamericanos reprodujeron, desde otros sitios, el comercio triangular que en los siglos XVII y XVIII habían llenado las arcas de los armadores de Liverpool, Nantes y Burdeos. En la primera mitad del siglo XIX, los barcos norteamericanos zarpaban de Filadelfia, Nueva York o Charleston con cargamento elaborado en su territorio. En La Habana añadían aguardiente y tabaco, ambos muy apreciados en las costas de África, luego los cambiaban por esclavos, que más tarde vendían a muy buen precio en Cuba y partían de regreso con excelentes ganancias.

En 1859 un conocido autor como Hugh Thomas da como posible que “se equiparan, sólo en Nueva York, ochenta y cinco buques negreros con capacidad para entre treinta mil y sesenta mil esclavos, para los mercados de Cuba. Sin importar cuántos se transportaron, se vendieron al elevado precio de más de mil dólares por cabeza, y más si los cautivos sabían de agricultura o hablaban español” (1998:764). El negocio aportaba tal ganancia que era preferible quemar el buque tras dejar la carga que ser capturado durante el regreso.

Entre abril y mayo de 1878 se abre un Expediente promovido por las noticias publicadas en el periódico norteamericano *The New York Times* que cuestionan al ministro Plenipotenciario de España en los Estados Unidos de América por introducir en Cuba esclavos procedentes de la Florida y Luisiana (Archivo Nacional, 2004, Fondo Asuntos políticos).

También en dirección contraria la venta de esclavos desde Cuba hacia Norteamérica representó un importante negocio para los “negreros” cubanos, aprovechando el alto precio que llegaron a adquirir. Si en Cuba y Brasil un esclavo de primera calidad podía costar entre trescientos y quinientos pesos, al final de la guerra en 1819 el precio de este tipo de esclavo llegó a subir a novecientos dólares en Charleston y mil cien dólares en Nueva Orleans. Tras un período de contracción que duró algo más de un decenio, de 1830 a 1837, se volvieron a elevar los precios entre mil y mil doscientos dólares (Franco cit. Phillips, 1976:7).

Del territorio de las actuales Islas Vírgenes estadounidenses, cuando eran colonia danesa, también arribaron algunos esclavos a Cuba, ya que Dinamarca había colonizado Saint Thomas desde 1666 y durante el siglo XVIII las islas prosperaron como centro de comercio de esclavos y de la producción de azúcar. La prensa habanera así lo refleja:

Papel Periódico de la Havana. 22 de enero de 1792. De San Thomás en 22 Baland, Americana la Netiture, conduce 7 Negros de ambos sexos: su Capitan D. Carlos Callens.

Papel Periódico de la Havana. 10 de julio de 1800. De Santómas con 15 d. Bal dinamarq. Rachel. Cap Robertson, con 64 negros, a Echazo.

En relación con la América continental, hay denominaciones en las fuentes consultadas que no resultan muy precisas. En los trabajos de Cremé (1994:22) y Guanche (1998:46) aparecen esclavos traídos de Costa Firme y en el de De la Fuente (1986:93) proceden de Cuenca.²

Costa firme o tierra firme es la antigua denominación que el imperio español daba al continente americano bajo su dominio para diferenciarlo de las “ínsulas”. Estos esclavos podrían ser traídos de cualesquiera puertos de tránsito y distribución de esclavos. En la costa Atlántica, bien podían venir de los barcos que depositaban su mercancía en La Habana y eran redistribuidos hacia Veracruz y Campeche (Nueva España); bien los que eran depositados en La Guaira y Cumaná para ser redistribuidos a través de Cartagena de Indias (Nueva Granada); bien de los que eran depositados en Buenos Aires y Montevideo (Río de la Plata) y luego reembarcados hacia Río de Janeiro. En la costa del Pacífico, los que eran desembarcados en Acapulco y luego redistribuidos en Panamá, Lima, El Callao y Valparaíso.³ Anteriormente y en sentido contrario: “A partir de 1534, dos años antes de la primera fundación de Buenos Aires, la corona española va concediendo sucesivas licencias para introducir esclavos [...] en Río de la Plata desde África y desde Brasil” (Picotti, 1998:37-39).

Esta noción de Costa Firme se reitera en la prensa periódica habanera, especialmente en la venta de esclavos:

Papel Periódico de la Havana. 13 de marzo de 1790. Ventas: Un mulato criollo de la Costa firme, caleséro, en 300 ps. Libres sin tachas. En casa de D. Francisco Pias, frente a la Carcel darán razon.

Papel Periódico de la Havana. 6 de junio de 1802. Ventas: Una mulata de la costa firme, lavandera y con principios de cocinera, sana y sin tachas en 500, en la casa núm 73 calle de la Merced.

² Por las características de la fuente consideramos que haya sido un esclavo procedente de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, traído por el Pacífico vía Guayaquil a través del comercio marítimo. Aunque éste no era un tráfico común, aparece la denominación registrada documentalmente.

³ Véase las rutas del tráfico de esclavos hacia 1789 en los Virreinos de la América Hispánica, en Picotti, 1998:38.

Papel Periódico de la Havana. 27 de junio de 1802. Una mulata criolla de la costa firme, lavandera y con principios de cocinera, sana y sin tachas en 500, en la casa n. 73 calle de la Merced.

Papel Periódico de la Havana. 15 de mayo de 1828. Ventas: Una mulata de Costa-Firme, sana y sin tachas, como de 50 años, regular cocinera, en 150 pesos, libres para el vendedor, en la casa ú 45. Calle del Obispo.

(Núñez, 1998:248 y ss.)

En otro caso menos frecuente se especifica la procedencia desde Centroamérica, como en el siguiente:

Diario del Gobierno de la Habana. 18 de julio de 1825. Una mulata de 27 años, natural de Guatemala con principios de lavandera, con la tacha de respondona y de padecer un dolor cólico, coartada en 350 pesos libres para el vendedor: calle de Cuba n. 19.

(Núñez, 1998:24)

Por tanto, no es raro que también aparezcan denominaciones como *portugués* (*portugueses*) —en plural o singular— según refieren los trabajos de Cremé (1994:24) y Guanche (1996:23; 1998:46), para hacer alusión a los esclavos traídos a Cuba desde Brasil.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la trata había crecido en el puerto angolano de Benguela debido al aumento de la agricultura en el sur de Brasil. Sin embargo, como señala Thomas: “Muchos de los esclavos de Benguela estaban destinados a Brasil, pero a menudo los introducían de contrabando en Cuba u otros puertos del imperio español” (1998:365).

El 7 de septiembre de 1811 se efectúa una comunicación del marqués de Someruelos de Santiago de Cuba, “para aprobar lo dictaminado en el caso de un bergantín portugués que, con 179 bozales, arribó a esta ciudad procedente de la Bahía de Todos los Santos, Brasil, y dio autorización para la venta de los esclavos” (Archivo Nacional, 2004, Fondo Correspondencia de los Capitanes Generales).

Recordemos además que durante el apogeo del contrabando de esclavos durante los años 1850-1860 este negocio se intensifica.

Hasta entonces, el tráfico esclavista del Brasil había estado favorecido por la cercanía al África, una mar más tranquila y menor persecución de la escuadra inglesa. Por estas razones los esclavos siempre se vendían más baratos allá que en Cuba. Como los barcos negreros brasileños estaban preparados para travesías más cortas que las de sus congéneres en el Caribe, los primeros cargos desviados navegaron en condiciones espantosas, dejando un saldo aterrador de muertes. Tomás Terry recibió algunas de estas expediciones, a precios bajísimos, colocando los negros en Juraguá para rehabilitarlos y revenderlos [Moreno, I, 1978: 278].⁴

Anteriormente, ya la prensa se hace eco de la entrada de embarcaciones desde Sudamérica y la inmediata venta de esclavos:

Papel Periódico de la Havana. 26 de julio de 1762. Entrada de Embarcaciones: De Montevideo bergantin el Dichoso, conduce 1706 quintales de tasajos, 686 de sebo, 25053 pesos 7 reales fuertes, y 83 Negros de ambos sexos de la costa de Brasil, que se abrirá su venta en los Barracones el día 27 del corriente por la mañana: su Capitan D. Miguel de Costa.

Diario de la Habana. 12 de marzo de 1843. Venta: Una negra portuguesa, de buena presencia, de 28 á 30 años, buena lavandera, mas que regular planchadora y cocinera de un ordinario, sana y sin tachas, en 440 \$ libres para el vendedor: calle de la merced n. 10.

(Núñez, 1998:47 y ss.)

De América continental hispanohablante también aparecen denominaciones como Honduras (De la Fuente, 1986: 88, 95) y Panamá (De la Fuente, 1986: 88, 95) en Centroamérica; Campeche (De la Fuente, 1986:93; Ortiz, 1987:45 y 1991: 94) y Nueva España (De la Fuente, 1986: 88, 95) en México; Cartagena de Indias

⁴ El propio autor refiere tres expediciones con un total de mil quinientos noventa y cinco esclavos y relata la experiencia de su padre como administrador del ingenio Juraguá, junto con la evidente desproporción entre el gran barracón de esclavos respecto del pequeño trapiche como "pantalla para encubrir un centro de recepción de contrabando negro".

(Cremé, 1994: 24 y Guanche, 1998: 46) y Santa Marta (Cremé, 1994:24) en territorio colombiano; Caracas (Guanche, 1998: 46) y Maracaibo o Maracaybo (De la Fuente, 1986:88, 95; Cremé, 1994: 24 y Núñez, 1998: 15) en Venezuela.

Las relaciones históricas entre Cartagena de Indias y La Habana datan de los albores de la dominación hispánica en América a través de la flota de galeones. En relación con el tráfico de esclavos africanos, "Cartagena adquirió el doloroso privilegio de convertirse en el primer puerto negrero de la América española que recibió entonces (1590-1640) numerosos esclavos sobre todo de procedencia bantú" (Del Castillo, 1997: 202).⁵ Los comerciantes eran fundamentalmente portugueses cuyos recursos económicos les permitía comprar cargos de regidores. Tras el establecimiento de los holandeses en Curaçao por 1630 y de los ingleses en Jamaica en 1655 se aceleró el contrabando hacia Cuba y Tierra Firme a través de los puertos de Riohacha, Santa Marta, Mompós y Cartagena. Este negocio fue visto con beneplácito por diversos gobernadores como vía de contrarrestar el monopolio de las flotas. Para entonces muchos barcos con esclavos no procedían directamente de África hacia Cartagena sino de las colonias inglesas, holandesas y francesas del Caribe. Este lucrativo negocio contribuyó "igualmente a la introducción ilícita de mercancías con el pretexto de que las traían para el uso y consumo de los esclavos" (Ibíd.: 203).

Desde 1591 se constata en La Habana, la "Venta realizada por Francisco Rodríguez, mercader, a Gaspar Pérez de Borroto, escribano público de cabildo del esclavo negro nombrado Mateo, biáfara,⁶ que procede de Cartagena de la partida a él consignada y que trajo al puerto el capitán López Fremiño" (Archivo Nacional, 2004, Fondo Protocolos Notariales, Escribanía de Regueira), y otra venta realizada por el propio Francisco Rodríguez, mercader, a "Gaspar Pérez de Borroto, escribano público de cabildo, de una esclava negra nombrada María de nación bañón,⁷ que fue traída de la Ciudad de Cartagena, en el navío San Juan

⁵ El estudio realizado por Nicolás Ngou-Mwe sobre la evolución del tráfico de africanos esclavizados hacia Veracruz y Cartagena a través de la isla de São Tomé, durante 1590 a 1640, confirma el predominio bantú de personas capturadas entre el área del Congo y Angola (2001: 65-83).

⁶ Éste es un esclavo de origen ibo, en la actual Nigeria sudoriental. Véase J. Guanche: *Africanía y etnicidad...* (Ob. cit. en nota 1).

⁷ Éste es un esclavo de origen bainuk, en los actuales territorios de Senegal y Guinea-Bissau. Véase J. Guanche: Ob. cit.

Baptista" (Archivo Nacional, 2004, Fondo Protocolos Notariales. Escribanía de Regueira).

Hacia 1603 se registra un envío de ciento cuarenta y cuatro esclavos desde Cartagena a La Habana. Este tráfico marítimo y comercial también fue intenso con los puertos de Santiago de Cuba, Bayamo y Baracoa durante la primera mitad del siglo XVII. La actividad continuó con cierta sistematicidad pues ya en "la segunda mitad del siglo XVIII los negreros cartageneros transportaban esclavos a La Habana, entonces el mayor mercado de esclavos en la América española" (Ibíd.: 204-205).

Cuando el general habanero Díaz-Pimienta comandó la expedición en 1635 contra la base de piratas en la isla de Santa Catalina, ubicada al norte de Cartagena de Indias, obtuvo un botín ascendente a más de medio millón de pesos, entre ellos "600 negros esclavos" (García del Pino, 2001: 111) que se encontraban en posesión de ellos como botín de guerra.

La prensa de fines del siglo XVIII e inicios del XIX así lo atestigua, tanto en la venta de esclavos como en la entrada de barcos:

Papel Periódico de la Havana. 16 de junio de 1791. Ventas: Da. Maria de Jesús Arostegui, tiene una negra criolla de Cartagena de 20 años, con su cría; cosina, cose, y lava regularmente, en 300 pesos.

Papel Periódico de la Havana. 2 de septiembre de 1791. Entradas de embarcaciones: De Cartagena de Indias en 21 Fragata Inglesa el Orange, con 187 Negros de ambos sexos: su Capitán D Juan Kyfxin.

Papel Periódico de la Havana. 5 de noviembre de 1795. Un negro que vino de Cartagena de Indias, de mediana estatura, mas grueso que delgado, la nariz ancha, una cortadura en la frente, vestido de cañamazo, y con una en el pie izquierdo del grillete. En casa de los Diaz, que viven junto al relojero de la Ciudad, gratificaran con 4 pesos á quien lo entregare.

Papel Periódico de la Havana. 11 de julio de 1799. Ventas: Un Negro criollo de Cartagena de Indias, de edad de nueve años, bien parecido, propio para

page, sano y sin tachas. En el almacén que está bajo la casa de Don Miguel Cabrera, ó en la de los Sres Cantera y Zavaleta darán razón.

Papel Periódico de la Havana. 21 de julio de 1799. Otra, criolla de Cartagena, mediana lavandera y cocinera, sana y sin tachas, en 400 pesos y un Negrito de 5 años en 150. En la panadería que está frente [a] la casa del Dr. Babadilla darán razón.

Papel Periódico de la Havana. 9 de diciembre de 1802 . Ventas: Un mulato de Cartagena, mediano calesero en 350 pesos, en la casa n. 6 calle del Teniente Rey.

Diario del Gobierno de la Habana. 2 de octubre de 1814. Ventas: Otro, de Cartagena, excelente panadero, relajado y con la tacha de ratero, por su ajuste: en la casa n. 13 calle de Chacon.

Diario del Gobierno Constitucional de la Habana. 2 de enero de 1821. Ventas: [...] Una negra criolla de Cartagena, de 28 años, casada y su marido ausente con dos hijos, coartada en 300 pesos, ambas sanas y sin tachas: al otro lado de la zanja calle de S. Cayetano, última cuadra: en la casa de 3 ventanas.

(Núñez, 1998:192 y ss.)

De manera análoga, los vínculos históricos y comerciales entre Cuba y el Virreinato de Nueva España o con los puertos de Campeche y Veracruz en la península de Yucatán, así como con Caracas y Maracaibo en el Virreinato de Nueva Granada, datan de inicios de la época colonial. De modo tal que las referidas denominaciones de esclavos eran algo habitual en las relaciones comerciales.

Durante el primer cuarto del siglo XVII los buques negreros con destino a Nueva España hacían escala en Jamaica, con el pretexto de efectuar reparaciones, aunque en realidad estaba destinado a desviar una parte de la carga hacia Cuba y así evadir el fisco.

Esto dio lugar a una denuncia de los oficiales reales de la Nueva España, fecha 27 de septiembre de 1619, en que citaban como ejemplo el caso de Tomás Pérez de Mella, quien había dispuesto en esa forma, el año anterior, de 97 piezas de una armazón procedente de Angola. Los que faltaban, los reportaban como muertos durante la travesía [García del Pino, 2001: 63].

Esclavos procedentes del territorio actual de México eran anunciados en el mercado habanero:

Diario de la Habana. 22 de septiembre de 1810. Un mulato criollo de Mérida, calesero y ordinario cocinero, con todas tachas, en 350 pesos libres: en la botica frente á la casa mortuoria de D. Francisco del Carral, calle de Mercaderes.

Diario del Gobierno de la Habana. 20 de agosto de 1813. Ventas: Otro, criollo de Campeche, de edad como de 10 años propio para page, sano y sin tachas, por su ajuste, en la casa n. 11 Calle de O-Reilly, frente al brazo fuerte.

Diario del Gobierno de la Habana. 5 de septiembre de 1817. Ventas: Otro, criollo de Campeche, de edad de 20 años, que sabe hacer velas de sebo y ágil para lo que se quiera aplicar, sano y con la tacha que se dirá, por su ajuste. Otro de igual edad, ladino, panadero, coartado en 128 pesos y unos 25 mas de recargo, sano y con la tacha que se dirá.

(Núñez, 1998:197 y ss.)

De modo análogo, los buques y la venta de esclavos procedentes de la Venezuela actual eran oportunamente anunciados en la prensa de la capital:

Papel Periódico de la Havana. 27 de agosto de 1795. El domingo del corriente, se extravió un mulatico de ocho [o] diez años, criollo de Caracas, nombrado Justo, algo bembón, el color de las pasas castaño, y aprendiz de zapatero. D. Lázaro Chavez, su dueño, gratificará a quien se lo entregare.

Diario del Gobierno de la Habana. 5 de julio de 1818. Una mulata criolla de Maracaibo, de edad como de 20 a 22 años mas que mediana cocinera, con principios de dulcera y muy ágil para todo servicio, sana y sin tachas en

450 pesos libres para el vendedor: en la casa n. 113 calle de la Estrella, extramuro darán razon.

(Núñez, 1998: 197 y ss.)

De las Antillas hispanohablantes aparecen las denominaciones de esclavos procedentes de Puerto Rico y Santo Domingo (Cremé, 1994: 24; De la Fuente, 1986: 88, 95; Guanche, 1998: 46). El tráfico marítimo, comercial y migratorio entre los territorios de las colonias insulares hispánicas en el Caribe era algo común como parte de los vínculos habituales del área. A mediados del siglo XVIII se conoce una detallada *Relación de las armazones de negros introducidas en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, por el nuevo asiento, desde Puerto Rico, entre noviembre de 1766 y enero de 1769* (García del Pino y Melis, 1988, documento XLV: 257). Se relacionan diecinueve embarcaciones con un total de cuatro mil novecientos cuarenta y nueve esclavos, con una baja mortalidad del 1,83% a bordo (91). De los que llegaron con vida (4 648), 64,32% eran hombres y 35,86% mujeres.

El Archivo Nacional de Cuba conserva una carta (1750) relativa a los "testimonios de autos sobre la entrada a puerto de La Habana, procedente de Puerto Rico, de la balandra San Marcos a cargo de Francisco Garay con 106 negros bozales, así como, del estado básico y su venta" (Archivo Nacional, 2004, Fondo Correspondencia de los Capitanes Generales).

Conjuntamente, existe un expediente con testimonio sobre la entrada al puerto de Santiago de Cuba en 1767 de la balandra San Marcos (alias Puerto Rico), a cargo de Francisco Garay "con 106 negros de todas las edades y ambos sexos, procedentes de San Juan de Puerto Rico" (Archivo Nacional, 2004, Fondo Intendencia General de Hacienda).

En otra carta, dirigida al marqués de Casa Cagigal por Antonio Bucardo, relativa a la entrada y salida de embarcaciones del Puerto de la Habana en diciembre de 1768, también se hace referencia a una entrada de "negros procedentes de Puerto Rico" (Archivo Nacional, 2004, Fondo Intendencia General de Hacienda).

En el caso de Santo Domingo es bien conocida por los historiadores la carta de relación de Diego Velázquez, del 1 de agosto de 1515, en la que se menciona la presencia en Santiago de Cuba de "muchos esclavos negros" y donde se solicita "á los Oficiales de la Española que les embien los maestros que han servido en las obras que se han hecho allí por V.A. é dos pares de bueyes con sus carretas, é doce negros que saben bien servir á las obras".

La continuidad de este negocio lo evidencian las cartas e informe referentes a la introducción de dieciséis negros bozales procedentes de Montecristi y Santo Domingo en la goleta La Mariana, en octubre de 1768, donde se hace mención a los autos seguidos, a los negros por el cura de Baracoa y lo dispuesto en reales cédulas al respecto (Archivo Nacional, 2004, Fondo Correspondencia de los Capitanes Generales).

La venta de esclavos desde Santo Domingo, todos ellos criollos o criollas, es reflejada por la prensa de la capital:

Papel Periódico de la Havana. 16 de enero de 1794. Venta: [...] Un negro, criollo de Santo Domingo, buen zapatero, de una edad regular, sin tachas y que padece de un accidente, en 250 pesos libres para el comprador.

Papel Periódico de la Havana. 17 de marzo de 1799. Un negro criollo de Santo Domingo, como de 35 años, albañil, herrero y calesero, sano y con todas tachas, en 350 ps libres para el vendedor. En la sambunbiera que esta frente a la puerta de la Punta rar.raz.

Papel Periódico de la Havana. 23 de mayo de 1799. El día 21 el corriente se huyó un Negro criollo de la isla de Santo Domingo nombrado Juan Joseph, pequeño de cuerpo y fornido, bien parecido, con una mella en la dentadura superior, pasa no muy larga, y las ventanas de la nariz un poco abiertas. El mayordomo del Sr. Arzobispo de dicha Isla gratificará á quien se lo entregare ó diere noticia cierta de el.

Papel Periódico de la Havana. 27 de junio de 1799. Ventas: Una mulata de la isla de Santo Domingo, costurera, propia para servir una casa, en 400 pesos. En la casa del Ayudante del Eixo Don Manuel Zequetra dará razon.

Papel Periódico de la Havana. 26 de agosto de 1802. Venta: Una mulata natural de la ciudad de Santo Domingo, de 27 a 30 años, buena para criandera sin cria en precio cómodo, y también se cambia por una negra de igual precio que sepa lavar y cocinar, en la casa núm. 47 calle cerrada de Santa Clara para el muelle de luz.

Diario de la Habana. 20 de noviembre de 1811. Venta: Una negra dominicana, sana y sin tachas, cocinera y lavandera, en 440 pesos en la casa n. 103 calle de Villegas.

Diario del Gobierno de la Habana. 28 de febrero de 1814. Venta: Otro, criollo de Sto Domingo, de edad como de 22 años, cocinero y muy ágil, con la tacha de cimarron, por su ajuste, ó se cambia por frutos del país ú otros géneros[...]: en la casa n. 2 calle de los Cuarteles.

Diario del Gobierno de la Habana. 6 de enero de 1818. Ventas: Un negro criollo de Santo Domingo, calesero y sastre, con la tacha de cimarron, en 400 pesos libres para el vendedor: en la casa n. 8 calle de la Obrapía.

(Núñez, 1998:277 y ss.)

La organización del contrabando de esclavos y mercancías por los norteamericanos en el Caribe hispánico llegó a tener más importancia en el siglo XVIII que la piratería, y se practicaba con entera libertad gracias a la venalidad de los funcionarios españoles. Era realizado a través de balandras que podían desembarcar hasta en pequeñas cuencas fluviales y se anunciaba por los habitantes de los alrededores mediante el disparo de un cañón (Franco, 1976:5).

Algo semejante ocurre con las denominaciones de esclavos adquiridos en el Caribe anglohablante, donde se hace referencia a la lengua: inglés (ingleses, ingrè), según los trabajos de Cremé (1994: 24); Guanche (1997: 23 y 1998: 46); López (1986 (a): 49) y Ortiz, (1987: 50 y 1990: 241); y al territorio de Barbados (De la Fuente, 1986: 88, 95), Granada (Guanche, 1998: 50) y Jamaica o Jamayca (Cremé, 1994: 24; De la Fuente, 1986: 88, 95; Guanche, 1996: 59; 1998:50 y Núñez, 1998: 189).

Las reiteradas correrías de los corsarios cubanos por Jamaica durante el siglo XVII llegaron a un grado tal que en 1684 el gobernador de la vecina isla, Hender Moleworth, se quejó a las autoridades de Trinidad al conocer que los de la Gran Antilla “preparaban una invasión al norte de la Isla con la intención de atrapar algunos negros” (García del Pino, 2001:200).

Es por ello que el historiador Ramiro Guerra señala:

Los ingleses, a fines de 1687, sufrían más daño que los españoles [...]. La tasa de seguro marítimo se elevaba en Londres y la vida se encarecía en Jamaica [...]. La piratería de procedencia cubana aumentaba con rapidez. Piraguas tripuladas por españoles y criollos, negros y mulatos, partían de la boca de los ríos de la Isla y de muchas caletas de la costa para asaltar los barcos mercantes ingleses y efectuar desembarcos en los lugares más apartados de la costa jamaicana, con el propósito de robar esclavos y ganados [Guerra, 1971: 111].

Durante la primera mitad del siglo XVIII la naciente sacarocracia criolla sentía especial rechazo por el tipo de africano que se veían obligados a comprar a los ingleses, quienes eran los únicos suministradores de la Isla, pues “los mejores esclavos quedaban en las Sugar Islands y a Cuba entregaban el remanente constituido por los congos ‘en todos los vicios corrompidos, los carabalíes que se ahorcan y huyen, los mandingas y los bambaras’ ” (Moreno cit. Urrutia, II, 1978: 9). En el *Informe sobre el valor de la producción anual de la Isla, de la plata que entra en la misma, del comercio con el asiento de negros, del costo del azúcar cubano puesto en Cádiz...* (García del Pino y Melis, 1988:227), fechado en 1741, se constata el cálculo anual por las 300 piezas (esclavos) adquiridas a los traficantes ingleses en la zona.

En una carta dirigida al capitán general, Francisco Cagigal de la Vega, el 11 de enero de 1751, se informa sobre la “llegada de la balandra inglesa *El Diamante* con 100 negros y barriles de harina procedentes de Jamaica, remitidos por Eduardo Manning con el pasaporte de los pendientes” (Archivo Nacional, 2004, Fondo Correspondencia de los Capitanes Generales). A ésta le

sigue toda una correspondencia donde se informa la entrada de varios miles de esclavos desde la vecina isla.⁸

El 28 de febrero de 1765 se expide una Real Cédula dirigida al gobernador y oficiales reales de La Habana para aprobar el "comiso de negros bozales introducidos ilícitamente desde Jamaica y apresados en una hacienda en las inmediaciones de esa ciudad" (Archivo Nacional, 2004, Fondo Correspondencia de los Capitanes Generales).

La prensa periódica de la época también lo refleja:

Papel Periódico de la Havana. 12 de diciembre de 1790. Venta: Una negra criolla de Jamayca, cocinera y lavandera, coartada en 280 pesos con una hija de 2 años que se dá en 70 pesos. En la calle cerrada de Paula Casa No. 223 daran razon.

Papel Periódico de la Havana. 12 de diciembre de 1790. Entrada de embarcaciones: De Jamayca en bergantín Ingles el Dorado, conduce 28 Negros de ambos sexos su capitán Guillermo Torta.

Papel Periódico de la Havana. 27 de enero de 1791. De Jamayca en 23 del corriente Goleta San Joseph, conduce 202 Negros, y una Negra: su Capitan D. Joseph Yllarragori.

Papel Periódico de la Havana. 10 de febrero de 1791. De Jamaica por via del Batabanó en 5 del corriente Goleta Española el Rosario, con 88 cabezas de Negros: 68 piezas, mulecones, y 13 mulaques. Hembras, una pieza y una mulecona: su patron D. Domingo Angulo.

Papel Periódico de la Havana. 6 de octubre de 1791. Una negra criolla de Jamaica con muchos años de residencia en esta ciudad y la de Puerto-Rico, general para todo servicio, en 280 pesos: Su hija de tres años en 100 pesos. Se venden juntas ó separadas, y tambien se cambian por un Negro cocinero. En la sastrería que está en Asesoría de las Señoras Castellones, calle de Mercaderes, darán razon donde vive su amo.

⁸ Véase más detalles sobre este tipo de tráfico en García Rodríguez, 2006.

Papel Periódico de la Havana. 1 de enero de 1792. Entrada de embarcaciones: De Jamaica en Berganín Ingles el Dorado, conduce 28 negros de ambos sexos su Capitán Guillermo Torte.

Papel Periódico de la Havana. 19 de agosto de 1792. Un negro criollo de Jamaica, muy humilde, sano y sin tachas, peón de albañil, y con principios de carpintero, en 300 pesos libres de derechos para el comprador. En esta imprenta darán razon.

Papel Periódico de la Havana. 5 de enero de 1794. Entrada de embarcaciones: De Kinbiston [Kingston] en 2 del presente con 16 dias balandra inglesa la Dean, conduce 38 Negros bozales de ambos sexos: su Capitan D. Jayme Master.

Papel Periódico de la Havana. 30 de enero de 1794. Entrada de embarcaciones: De Kinbiston [Kingston] en idem con 20 dias Bengantin americano el Saly, con 14 Negros: su capitan Freyen Bront.

Papel Periódico de la Havana. 27 de julio de 1794. De Jamaica en idem. Co, 1 dias Goleta americana la Industria conduce 20 Negros, su Capitan D. Santiago Caulo.

Papel Periódico de la Havana. 19 de octubre de 1794. Ventas: Otro, de nación ibo, venido de la isla de Jamayca mas de un año hace, sano y sin tachas, en 300 pesos libres para el comprador. En casa de D. Mariano Carbó d.r.

Papel Periódico de la Havana. 9 de agosto de 1795. Un Negro ladino inglés, de edad de 21 años, cochero de pescante a dos caballos y sabe tambien algo de peinar y afeitar: tiene la tacha de haber robado una vez, por cuya causa lo vende su amo, y lo puso en la obra de la calzada del Campo de Marte, donde lo podrá ver el que lo quisiese comprar, en el mismo precio de 300 pesos que costó hace un año y medio quando lo traxeron de Jamaica que no sabia cohear. El mayordomo del Excmo Sr. Gobernador dará razón.

(Núñez, 1998:189 y ss.)

Durante el período 1789 a 1798 se observa otro expediente seguido con motivo de la escala que hizo en el puerto de Santa Cruz de Sur el patrón Diego González con “una carga de 31 negros procedentes de Jamaica, con destino al puerto de Santiago de Cuba” (Archivo Nacional, 2004, Fondo Intendencia General de Hacienda).

En ese propio Fondo se encuentra el expediente seguido en 1793 “donde se solicita permiso para desembarcar unos negros que [un tal Ramón] condujo al puerto de Manzanillo por venir enfermo desde la isla de Jamaica” (Archivo Nacional, 2004, Fondo Intendencia General de Hacienda). El documento contiene, además, textos en inglés sobre las operaciones comerciales hechas por Tomás Marcial en Jamaica. En 1795 otro expediente se refiere a la “introducción de 94 negros bozales procedentes de Jamaica por José Irrragorri” (Archivo Nacional, 2004, Fondo Intendencia General de Hacienda).

Este negocio continúa hasta entrado el siglo XIX y se puede observar en el Acta del acuerdo tomado por el capitán general Miguel Tacón al superintendente de la Real Hacienda conde de Villanueva y Juan Bautista Copete, general de marina, en enero de 1836, en virtud del oficio recibido del gobernador de Matanzas sobre el “posible desembarco de 5000 negros en las costas de Cuba, procedentes de Jamaica” (Archivo Nacional, 2004, Fondo Intendencia General de Hacienda).

De manera más general, también se anuncian en la prensa esclavos africanos y criollos anglohablantes identificados como “inglés” e “inglesa” poseedores de los más variados oficios y ocupaciones:

Papel Periódico de la Havana. 13 de marzo de 1791. Un negro Inglés como de 17 años, cocinero, peluquero, y barbéro, sin tachas, en 400 pesos. En esta Imprenta darán razon.

Papel Periódico de la Havana. 14 de marzo de 1791. Una china inglesa, lavandera, cocinera, y habil para todo, de edad de 18 años, en 350 pesos, libre de derechos para el vendedor.

Papel Periódico de la Havana. 7 de agosto de 1791. Venta: Una Negra inglesa, lavandera, cocinera, y habil para asistir un enfermo: tiene dos hijos, uno de

dos años, y el otro de pecho, y se dan los tres en 400 pesos libres de derechos: es casada, hace doce años que está en La Habana. En la calle de la Amargura, la ultima quadra al Santo Christo en la platería vive su dueño.

Papel Periódico de la Havana. 25 de septiembre de 1791. Venta: Un Negro inglés con su mujer mandinga, en 600 ps. Conducidos á esta Ciudad de la Merida. El Comisario de Barrio D. Juan Garcia de Carares dará razon de ambos.

Papel Periódico de la Havana. 26 de enero de 1792. Venta: Una negra INGLESA, lavandera y cocinera, sana y sin tachas, cohartada en 200 pesos, libres de derechos para el comprador.

Papel Periódico de la Havana. 10 de junio de 1792. Perdida: Un Negro inglés, que en su tierra se llamaba Juan, y aquí Antonio Abad; es de cuerpo regular, cuadrado de espaldas, de aspecto serio, el pie de barba pasudo, ojos grandes, pie seco y largo, habla poco en español, toca violín, se planta bien, y tiene como 30 años de edad, en la villa de Gunabacoa vive D. Juan de Aparicio, su amo, quien dará diez pesos de gratificación a quien lo entregare.

Papel Periódico de la Havana. 16 de marzo de 1794. Venta: Una negra inglesa, buena lavandera, regular planchadora, ágil para servir una casa, pero mas propia de campo, sana y sin tachas, en precio de 270 pesos, tambien se cambia por otra criolla o ladina. En la calle del sol num. 16 darán razon.

Papel Periódico de la Havana. 24 de abril de 1794. Ventas: Una negra inglesa, de 22 a 24 años, panadera, regular lavandera, sana y sin tachas, en 250 pesos libres, venta Real. De las celdas del Convento de la Merced para la rita de San Joseph num. 11 darán razon.

Papel Periódico de la Havana. 26 de julio de 1795. Ventas: Un Mulato inglés, de 13 á 14 años, sin tachas, porque en el discurso de tres meses que se compró en los barracones, no hay tiempo para haberselas aclarado. En la botica de D. Antonio Santaella dará razon.

Papel Periódico de la Havana. 6 de agosto de 1795. Ventas: Una mulata inglesa, de edad de 25 años, con principios de lavandera y cocinera, sana y sin

tachas, en 250 pesos libres para el comprador. En la calle de Cuba, en casa de Da. Lorenza Ruz núm 67 darán razon.

Papel Periódico de la Havana. 3 de octubre de 1796. Ventas: Un Negro inglés, criado en esta Ciudad de edad de 26 años, buen peluquero, barbero, calesero, y mediano cocinero, en 426 pesos. En la calle de Sta. Teresa, en los entresuelos de la casa de D. Felix del Carrander.

Papel Periódico de la Havana. 12 de abril de 1804. Ventas: Un negro de nación ingles, tasado en 300 pesos sin asegurarle de tachas ni enfermedades, se trata de rematar por deposición del Sr. Intendente Al. De Ejército.

Diario de la Habana. 22 de septiembre de 1810. Venta: Una negra de nación inglesa, buena jornalera, coartada en 350 pesos: en la casa n. 26 calle de S. Ignacio para Paula.

Diario del Gobierno de la Habana. 24 de septiembre de 1812. Ventas: Una china inglesa, de edad como de 27 á 28 años, lavandera, planchadora y cocinera, sana y sin tachas, por su ajuste: en la casa n. 93 calle del Obispo.

Diario de la Habana. 13 de septiembre de 1813. Un mulato inglés, de edad como de 26 á 27 años, buen servicial y maestro de velas, sano y sin tachas, por ajuste: D. Tomas de Calderia, en el santuario de Ntra Sra de Regla, dar razon.

Diario del Gobierno de la Habana. 27 de septiembre de 1813. Ventas: Otra inglesa, buena lavandera, planchadora y excelente para servir enfermos, en 450 pesos: en casa de la señora marquesa Lisundía, darán razon.

Diario del Gobierno de la Habana. 28 de febrero de 1814. Venta: [...] Un famoso mulato, nativo de las islas inglesas, de edad como de 24 años, excelente cocinero y de pastas, sano y sin tachas, en 400 pesos libres para el vendedor: en la casa n.2 calle de los Cuarteles.

Diario del Gobierno Constitucional de la Habana. 30 de abril de 1820. Ventas: Una mulata de nación inglesa, de edad como de 40 años, habla bien el

español, general, sana y con la tacha que se dirá, coartada en 450 ps: en la casa n.10 calle del Obispo darán razon.

Del Caribe francohablante sólo aparecen las denominaciones de francés según reiteran los trabajos de Guancho (1998: 46) y López (1986a: 49) y de Puerto Príncipe Francés (Guancho, 1998:50). Sin embargo, son múltiples las referencias del tráfico de esclavos en las colonias francesas.

La obra del cubano José Antonio Saco (1797-1879)⁹ aporta diversos ejemplos sobre este intensivo trasiego con las colonias españolas, desde el tráfico de aborígenes esclavos entre la isla de Margarita y las bocas del Orinoco con Martinica, ya entrado el siglo XVIII hasta el intercambio masivo de africanos entre las dos partes (francesa y española) de la isla Española (Santo Domingo y Haití).

San Cristóbal es considerada la primera colonia francesa en el Nuevo Mundo y hacia 1635 un corsario francés llamado Pitre “vendió allí un rico cargamento de negros que había apresado a los españoles en aquellas aguas, con los cuales la isla empezó a tomar mucho incremento” (Saco, 2002: 146). Tanto franceses como holandeses siguieron introduciendo esclavos, bien directamente de África, como de los que apresaban a los españoles en las costas de Brasil.

Los reiterados ataques de los corsarios nacidos o asentados en Cuba durante el siglo XVII también hicieron blanco en las Antillas francesas. A principios de 1685 el corsario habanero Mateo Guarín (o Marín) era dueño de una galeota, con la que asaltó una plantación en Haití y capturó cerca de cuarenta esclavos por un valor de ocho mil ochocientos pesos, lo cual fue declarado como “buena presa” en las ciudades de Baracoa y Puerto Príncipe (García del Pino, 2001:196).

Los conflictos bélicos entre Inglaterra y Francia, y la piratería a su servicio o por cuenta y riesgo propiciaron también el trasiego de esclavos en el área. Saco refiere entre múltiples ejemplos que:

⁹ *Historia de la esclavitud en las colonias francesas*, La Habana, 2002.

Los filibusteros de la parte francesa de Santo Domingo sorprenden a Vera Cruz en 1683, y además del rescate que obtuvieron, se llevaron de la ciudad 1500 negros esclavos, y negros y mulatos libres con lo que volvieron a Santo Domingo. [En 1694 una] expedición compuesta de 3 buques de guerra y 20 transportes con 1 500 hombres partió de Santo Domingo [...], atacó a Jamaica, incendió muchas haciendas, cometió otras atrocidades y por último se retiró con un botín que contaba entre otras cosas de 3 000 negros, según Charlevoix y Raynal, de 1 000 según Bryan Edwards, y de 1 500 según Montgomery Martin [2002:181].

En el caso de Cuba es bien conocida la inmigración de miles de africanos y descendientes criollos "franceses" tras los dramáticos sucesos de la Revolución Haitiana, quienes fueron ubicados en los lugares de asentamiento de sus respectivos amos como parte de los bienes que pudieron transportar.

Según las referencias documentales, el topónimo *Guarico* "es como aquí se designaba a la parte francesa de Santo Domingo" (Pérez, 1975: 368).¹⁰

La entrada de buques con esclavos desde la vecina isla es anunciada por la prensa:

Papel Periódico de la Havana. 17 de febrero de 1791. De Guarico en [14] Bergantin Francés la Descubierta, con 244 Negros: su capitán D. Juan Bautista Cola.

Papel Periódico de la Havana. 12 de enero de 1792. Entrada de Embarcaciones: Del Guarico Fragata Francesa el Teodoro, trae 16 Negros: su capitán D. Juan Rn.

Papel Periódico de la Havana. 22 de enero de 1792. Entrada de Embarcaciones: De Matanzas procedente del Guarico en 20 Berg Francés la Descubierta, conduce 123 Negros: su Cap D Joseph Sabianu.

¹⁰ Este autor alude a dos trabajos de Francisco de Arango y Parreño, uno sobre la *Representación a S. M. con motivo de la sublevación de esclavos en los dominios franceses de la Isla de Santo Domingo, 20 de noviembre de 1791*; y al *Discurso sobre la agricultura en La Habana y medios para fomentarla* (p. 421).

Papel Periódico de la Havana. 23 de febrero de 1792. Entrada de Embarcaciones: De Puerto Príncipe Frances en idem. Frag. La Bezi con 414 Negros: su Capitan D Pedro Acuche.

Papel Periódico de la Havana. 24 de junio de 1792. Ventas: [...] Un Negro Frances de 28 á 30 años, de buena precensia peluquero, barbero, lavandero de medias de seda, y agil para todo servicio de casa, pero con todas tachas: su precio 300 pesos libres para el vendedor. En la calle de San Agustín para Santa Clara casa núm 36 darán razon.

(Núñez, 1998:198 y ss.)

En dirección hacia el Caribe francohablante, desde Cuba, también se hacían interesantes negocios y ofertas de esclavos procedentes del contrabando con el puerto francés de Nantes. Desde Santiago de Cuba la firma Dutocq et Cie. envía en 1825 una carta a míster Bannaffe y Lariviere, con residencia en Pointe-à-Pitre, Guadalupe, que propone:

Por indicaciones de M. Courenneau, de Burdeos, tenemos el honor de ofrecerles nuestros servicios para esta plaza. Ustedes saben, señores, la ventaja que presenta nuestro mercado para la venta del ébano. [...] Este año hemos recibido gran número de cargamentos de este artículo, por cuenta de los negociantes de Nantes. Todas nuestras ventas han sido coronadas por el éxito; los créditos más largos son de catorce meses. El último cargamento vendido es el de la "Henriette", de Nantes... [Franco, 1976:20-21].

Aunque con menor frecuencia, también aparecen esclavos procedentes de Dominica y Martinica o simplemente con la denominación genérica de "francés" o "francesa", tal como puede observarse en la referida prensa:

Papel Periódico de la Havana. 17 de febrero de 1791. De la Dominica en 14 Fragata Inglesa la Venus, con 244 Negros: su Capitan D. Guillermo Bois.

Diario del Gobierno de la Habana. 21 de marzo de 1817. Ventas: un negro natural de Martinica, joven, calesero, cocinero de un ordinario y con principio de tonelero, sano y sin tachas, en 500 pesos libres para el

vendedor: en la Sacristía de Guadalupe, el padre D. Francisco Brito, dará razon.

Diario del Gobierno de la Habana. 16 de abril de 1817. Un negro natural de Martinica, joven, calesero, cocinero de un ordinario y con principios de Tonelero, sano y sin tachas, en 500 pesos libres para el vendedor: en la sacristia de Guadalupe, el padre D. Francisco Brito, dar razon.

Papel Periódico de la Havana. 15 de julio de 1792. Ventas: [...] Un Negro Francés de 28 á 30 años, de buena precensia peluquero, barbero, lavandero de medias de seda, y agil para todo servicio de casa, pero con todas tachas: su precio 300 pesos libres para el vendedor. En la calle de San Agustín para Santa Clara casa núm 36 darán razon.

Papel Periódico de la Havana. 13 de febrero de 1794. Venta: Una negra de nación francesa como de 16 años, lavandera, de buena presencia, sana y si tachas, tambien se cambia por una Mulata ó una negra general, y de más edad, pagando la demasía la parte que la debiere. D. Joseph G. De Barros, que vive en el segundo almacen de la Real Compañía, dará razon.

Papel Periódico de la Havana. 15 de abril de 1804. En la casa n.17 de Mr Roque, calle de San Felipe, gratificarán á quien entregare un negrito frances, de edad como de 10 a 12 años, cara larga, nariz chata, los ojos un poco hinchados, y vestido con camisa corta de cañamazo y calzon largo de mahon ya viejo, que anda huido desde el dia de Pascua.

Diario del Gobierno de la Habana. 16 de enero de 1817. Una mulata Francesa, jóven, general sirviente hasta de costurera, que posee tres lenguas con la española, sana y sin tachas, en 600 pesos libres para el comprador: en la casa n. 43 de Compostela [...].

(Núñez, 1998:198 y ss.)

Del Caribe holandés encontramos las denominaciones toponímicas de Curazao, Curaçao y Curasao (Cremé, 1994: 24; Guanche, 1998: 50 y Núñez, 1998: 188) y los lingüónimos de holandés, holandeses, olandés, olandesa (Cremé, 1994:24; Guanche, 1998:46; López, 1986a:49 y Núñez, 1998:125), lo que

denota la presencia de esclavos procedentes de este territorio o vendidos por traficantes holandeses.

El contrabando de mercancías y esclavos desde las posesiones holandesas durante el siglo XVII hacia Cuba lo evidencia la denuncia de un buque holandés de treinta y cuatro piezas que se encontraba negociando en Bayamo, así como el desembarco clandestino de esclavos por el corral Guanímar, propiedad del alférez Cristóbal de Poveda, en directa complicidad con su mayoral Juan Díaz (García del Pino, 2001:181-182).

A fines del siglo XVIII la prensa periódica lo anuncia:

Papel Periódico de la Havana. 23 de junio de 1791. Ventas: Una Negra de Curasao, costurera y lavandera, sana y sin tachas, en 350 pesos: en esta imprenta darán razón.

Papel Periódico de la Havana. 31 de diciembre de 1795. Ventas: Un mulato olandés, de edad como de 30 años, bien parecido, peluquero y barbero, sano y sin tachas, en 350 pesos libres para el vendedor. En la calle de la Obra pía, en la taberna que está mas arriba del colegio de RR.PP Capuchinos d.r.

Papel Periódico de la Havana. 17 de marzo de 1799. Ventas: Un Negro criollo de Curasao, de edad como de veinte años, en 500 pesos. Frente a la puerta traviesa de la Iglesia de San Agustín núm 14 daran razon.

Papel Periódico de la Havana. 30 de junio de 1799. Ventas: Una negra criolla de Curasao, joven, lavandera y cocinera, sana y con la tacha de cimarrona, en 350 ps libres para el vendedor. A la espalda del Hospital de San Ambrosio, núm 15 darán razon.

(Núñez, 1998:188 y ss.)

Durante los meses de agosto y septiembre de 1847 se encuentran varias comunicaciones y dictámenes referidos al desembarco por Trinidad de "18 negros esclavos procedentes de la Isla de Curazao y la aceptación de su entrada a la Isla" (Archivo Nacional, 2004, Fondo Gobierno Superior Civil), lo que

confirma la presencia de esclavos procedentes de esta parte del Caribe continental.

De manera que junto con la presencia de africanos embarcados directamente desde el continente también es muy significativo y constante el trasiego de esclavos en el área de las Américas y el Caribe, pero ya aquí no es posible determinar la composición étnica, sino solamente la procedencia territorial y la referencia lingüística de la mercancía humana.

Como se evidencia en múltiples detalles, este tráfico generó una amplísima red de relaciones humanas y por tanto culturales, espaciales, comerciales, políticas, entre muchas otras, que si bien se encontraban condicionadas inicialmente por el tráfico trasatlántico de africanos esclavizados, no dependieron necesariamente de éste. Como hemos analizado según zonas geográficas y de modo cronológico, el trasiego de esclavos en el interior de las Américas y el Caribe tuvo un proceso evolutivo propio, relacionado en determinados períodos con la redistribución de esclavos según disposiciones del poder colonial como se observa en el caso de España y sus colonias; las actividades del corso y la piratería en tanto poseedores de esclavos capturados como botín de guerra; la compra a un suministrador estable de esclavos durante largos períodos como fue el caso del mercado bajo el control de Portugal, Inglaterra y Francia; la compraventa legal y el trasiego abierto de esclavos desde diferentes sitios del área y su anuncio público a través de los medios existentes; los ardides para salir airoso del tráfico clandestino y burlar las persecuciones sistemáticas, en fin, diversas causas que hicieron posible un flujo y reflujo de comunicación intercultural que representa otra vía para valorar los nexos históricos del área.

La complejidad del Mediterráneo americano, desde diversos puntos de vista, también hay que valorarla en cuanto al legado africano y al contacto intercultural de los países que participaron en calidad de metrópolis coloniales, no sólo por la entrada directa desde el gran continente, la gigantesca cuña de granito arqueozoico que es África, sino desde el reiterado tráfico entre el continente americano y las islas del Mar Caribe, y especialmente entre las propias islas, donde se intercambiaron lenguas, imaginarios, creencias, tradiciones, costumbres, concepciones económicas, filosóficas, religiosas y otras

muchas relaciones humanas que sirvieron de simiente a la diversa amalgama cultural de nuestros días.

BIBLIOGRAFÍA

Archivo Nacional de Cuba (2004). *La Trata de esclavos en Cuba, a través de documentos relevantes de su Archivo Nacional*. Multimedia, La Habana.

CREMÉ RAMOS, ZOE (1994). *Pesquisaje sobre la procedencia de los esclavos en la Jurisdicción de Cuba entre 1792-1838*. Publicigraf.

DE LA FUENTE GARCÍA, ALEJANDRO (1986). "Denominaciones étnicas de los esclavos introducidos en Cuba. Siglos XVI y XVII". *Anales del Caribe*, La Habana, no. 6, pp.75-96.

DEL CASTILLO MATHIEU, NICOLÁS (1997). "Relaciones comerciales y lingüísticas entre Cuba y Cartagena de Indias". *América Negra*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, no. 14, diciembre, pp. 201-209.

FRANCO, JOSÉ LUCIANO (1976). *Contrabando y trata negrera en el Caribe*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

GARCÍA DEL PINO, CÉSAR (2001). *El corso en Cuba. Siglo XVII*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

GARCÍA DEL PINO, CÉSAR y ALICIA MELIS CAPPÀ (1988). *Documentos para la historia colonial de Cuba*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

GARCÍA RODRÍGUEZ, MERCEDES(2006). *Los ingleses en el tráfico e introducción de esclavos en Cuba: 1715-1739*. Instituto de Historia de Cuba, La Habana.

GUANCHE, JESÚS (1996). *Componentes étnicos de la nación cubana*. Colección La Fuente Viva. Fundación Fernando Ortiz y UNEAC, La Habana.

—————(1998). "El Papel Periódico de la Havana y las denominaciones étnicas, geográficas, lingüísticas y raciales de los esclavos africanos y sus descendientes en Cuba durante el siglo XVIII". *Palabras de la Ceiba*, Sevilla, no. 2.

—————(1998). "En el Papel Periódico de la Havana. Una mirada a las denominaciones de los africanos". *Bohemia*, La Habana, año 90, no. 12, 5 de junio, pp. 66-67.

—————(2006). "Cuba en el tráfico esclavista transamericano y caribeño a través de las denominaciones de procedencia". En *La Ruta del Esclavo*, Santo Domingo, pp. 57-74.

GUERRA, RAMIRO (1971). *Manual de historia de Cuba. Desde su descubrimiento hasta 1868*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

LÓPEZ VALDÉS, RAFAEL (1986a). "Pertenencia étnica de los esclavos de Tiguabos (Guantánamo) entre los años 1789 y 1844". *Revista de la Biblioteca Nacional José Martí*, La Habana, vol. 77, no. 3, septiembre-diciembre, pp. 23-60.

————— (1986b). "Notas para el estudio etnohistórico de los esclavos lucumí de Cuba". *Anales del Caribe*, La Habana, no. 6, pp. 54-74.

MORENO FRAGINALS, MANUEL (1978). *El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 3 tomos.

NGOU-MVE, NICOLÁS (2001). "Sao Tomé et la diaspora bantou vers l'Amérique hispanique". *Cahiers des Anneaux de la Memoire, La traite et l'Esclavage dans le Monde Lusophone*, Nantes, pp. 65-83.

NÚÑEZ JIMÉNEZ, ANTONIO (1998). *Los esclavos negros*. Editorial Letras Cubanas, La Habana.

ORTIZ, FERNANDO (1897). *Los negros esclavos*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

—————(1991). *Glosario de afronegrismos*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.

PÉREZ DE LA RIVA, JUAN (1975). "La implantación francesa en la cuenca superior del Cauto". En *El barracón y otros ensayos*. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, pp. 361-433.

PICOTTI C., DINA V. (1998). *La presencia africana en nuestra identidad*. Serie antropológica. Ediciones del Sol, Buenos Aires.

SACO, JOSÉ ANTONIO (2002). *Historia de la esclavitud en las colonias francesas*. Editorial de Ciencias Sociales y Sociedad Económica de Amigos del País, La Habana.

THOMAS, HUGH (1998). *La trata de esclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1880*. Editorial Planeta, Barcelona.

En *Anales del Caribe*, Centro de Estudios del Caribe, Casa de Las Américas, La Habana, 2007: 223-246.